

ЭВОЛЮЦИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ПЕРЕХОД ОТ КСО К ESG**Сайлаубеков Н.Т.,***д.э.н., профессор,**Казахстанско-Немецкий Университет (DKU)***Габдыкаликова Д.А.***Магистрант 2 курса**Казахстанско-Немецкий Университет (DKU)***THE EVOLUTION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: THE TRANSITION FROM CSR TO ESG****Sailaubekov N.***Doctor of Economics, Professor,
Kazakh-German University (DKU)***Gabdykalikova D.***2nd year undergraduate student
Kazakh-German University (DKU)***АННОТАЦИЯ**

Понятие корпоративной социальной ответственности, или КСО, стало неотъемлемой частью деловой культуры, но современный бизнес неустанно стремится к новым высотам. В последнее время в эпицентре внимания предпринимателей оказался новый термин — ESG. Этот акроним объединяет три фундаментальных принципа, на которых строится устойчивое развитие любой серьезной компании: экологическая ответственность, социальное влияние и качество корпоративного управления. [1] В статье мы рассмотрим сущность КСО и ESG, выявим их принципиальные различия и покажем, как эти концепции связаны с устойчивым развитием современного бизнеса.

ABSTRACT

The concept of corporate social responsibility, or CSR, has become an integral part of business culture, but modern business is constantly striving for new heights. Recently, the focus of entrepreneurs has shifted to a new term - ESG. This acronym encompasses three fundamental principles upon which the sustainable development of any serious company is built: environmental responsibility, social impact, and quality of corporate governance. [1] In this article, we will examine the essence of CSR and ESG, identify their fundamental differences, and demonstrate how these concepts are related to the sustainable development of modern business.

Ключевые слова: CSR, ESG, устойчивое развитие, бизнес-стратегия.

Keywords: CSR, ESG, sustainable development, business strategy.

Введение

Современный мир сталкивается с широким спектром глобальных проблем, включая изменение климата, переход от линейной экономики к циклической, увеличение неравенства и поиск баланса между экономическими и социальными потребностями. Инвесторы, регулирующие органы, а также потребители и сотрудники все чаще ожидают от компаний не только эффективного управления капиталом, но и ответственного отношения к природным и социальным ресурсам, а также наличия соответствующей системы управления для поддержки этих целей. Рост интереса к интеграции элементов ESG в принятие инвестиционных решений делает эту концепцию все более важной с точки зрения привлечения капитала, как средств долгосрочного, так и краткосрочного инвестирования.

В мире корпоративной ответственности происходит постоянная эволюция, и смена акцентов от Корпоративной социальной ответственности к ESG является важным шагом в этом процессе. Экологи-

ческие, социальные и управленческие (ESG) критерии становятся всё более важными для бизнеса и инвесторов.

Концепция ESG

ESG – это акроним, который описывает три ключевых аспекта, важных при оценке деятельности компании: экологические (Environmental), социальные (Social) и управленческие (Governance) критерии. [2] Эти критерии стали основой для оценки того, насколько компания учитывает важные факторы, связанные с окружающей средой, социальными вопросами и корпоративным управлением в своей бизнес-стратегии. Интеграция всех трех аспектов ESG в бизнес-стратегию компании позволяет ей улучшить свою финансовую производительность, снизить риски, привлечь инвестиции и укрепить свою репутацию.

Зарождение Ответственного Инвестирования

Принципы ответственного инвестирования начали формироваться еще в 1970-х годах с появлением концепции социально ответственного инвестирования (SRI), которое позволяло инвесторам

выражать свои ценностные убеждения через портфельные инвестиции. Возрождение интереса к SRI произошло в 1980-х годах, когда активисты начали кампанию против инвестирования в компании, работающие в Южной Африке в период апартеида. С течением времени SRI стала перекликаться с современной корпоративной социальной ответственностью (КСО), сосредоточенной, в основном, на социальных аспектах, таких как права человека и этика в цепочке поставок. [3]

Однако лишь в 1990-х годах в основные инвестиционные стратегии начали включаться аспекты ESG. В 1995 году Фонд Форума социальных инвестиций США (SIF) проанализировал объем устойчивых инвестиций в Северной Америке, обнаружив, что акционеры все чаще ориентируются на принципы, а не только на финансовую выгоду.

Постепенно институциональные инвесторы начали понимать, что компании могут повысить свою финансовую эффективность и управление рисками, уделяя внимание таким аспектам ESG, как выбросы парниковых газов. Это стало поводом для разработки стратегий и метрик ESG для оценки экологического и социального воздействия инвестиций. В 1997 году была создана Глобальная инициатива по отчетности (GRI), изначально призванная решать экологические проблемы, но затем расширившая свой спектр деятельности на социальные и управленческие вопросы.

В 1998 году Джон Элкингтон представил концепцию "тройной прибыли" в своей книге "Каннибалы с вилами: тройная прибыль бизнеса 21 века". Он выдвинул идею устойчивого развития на основе принципов "люди, планета, прибыль", призывая компании действовать в интересах общества и окружающей среды. Эта концепция нашла поддержку у многих людей по всему миру.

От КСО к ESG: эволюция подходов

Корпоративная социальная ответственность, корни которой уходят в прошлое, начала свое развитие как ответ на вызовы общества. В то время как ранние формы КСО сосредотачивались на благотворительности и общественных инициативах, с течением времени она стала все более организованной и систематизированной. Компании начали осознавать важность управления своим влиянием на окружающую среду и общество, что привело к развитию стандартов и практик в области КСО. [4]

В конце 20-го века начали появляться новые подходы к корпоративной ответственности, которые учитывали не только социальные аспекты, но и экологические и управленческие. Это привело к возникновению концепции ESG - экологические, социальные и управленческие критерии. ESG подходит к корпоративной ответственности с более широкой перспективой, включая анализ воздействия компании на окружающую среду, социальные взаимоотношения и управленческие практики.

Переход от КСО к ESG отражает стремление компаний к более эффективному и устойчивому бизнесу. В то время как КСО иногда рассматривается как часть маркетинговой стратегии, ESG все чаще рассматривается как неотъемлемая часть

стратегического управления. Интеграция ESG-подхода в бизнес-процессы позволяет компаниям лучше понимать свое воздействие на окружающую среду и общество, что в конечном итоге способствует повышению их стоимости и устойчивости.

Требования к ESG: оценка и интеграция

Для компаний переход от КСО к ESG означает не только изменение подхода, но и интеграцию новых процессов и систем управления. Оценка и управление ESG-факторами требует системного подхода и внедрения новых методологий и метрик.

Одним из ключевых требований к ESG является прозрачность и открытость в отношении деятельности компании. Инвесторы и общество в целом ожидают от компаний не только положительного воздействия на общество и окружающую среду, но и открытости по отношению к своим действиям и результатам. [5]

Преимущества перехода к ESG

Переход к ESG не только соответствует современным требованиям и ожиданиям общества, но и приносит значительные преимущества компаниям:

1. **Снижение Рисков:** Учет факторов окружающей среды, социальных аспектов и принципов хорошего управления позволяет компаниям предотвращать потенциальные риски, связанные с экологическими катастрофами, нарушениями прав человека или корпоративными скандалами.

2. **Повышение Эффективности:** Интеграция принципов ESG в бизнес-стратегию способствует повышению эффективности деятельности компании. Учет энергетической эффективности, оптимизация цепочек поставок и улучшение условий труда сотрудников способствует сокращению издержек и повышению производительности.

3. **Привлечение Инвестиций:** Инвесторы все более обращают внимание на факторы ESG при принятии решений о размещении капитала. Компании, учитывающие эти аспекты, часто становятся более привлекательными для инвесторов, что способствует притоку капитала и росту бизнеса.

4. **Укрепление Репутации:** Фокусировка на устойчивости и социальной ответственности помогает компаниям создать положительный образ и укрепить свою репутацию как надежного и ответственного партнера для клиентов, партнеров и общества в целом.

5. **Поддержка Инноваций:** Решение проблем, связанных с окружающей средой и социальной ответственностью, часто требует новаторских подходов и технологий. Это стимулирует инновационную деятельность компаний и способствует развитию новых продуктов и услуг.

6. **Укрепление Отношений с Стейкхолдерами:** Учет интересов заинтересованных сторон, включая клиентов, сотрудников, поставщиков и общественные организации, помогает компаниям строить долгосрочные и взаимовыгодные отношения с ключевыми стейкхолдерами.

7. **Создание Ценности для Общества:** Переход к устойчивой бизнес-модели способствует созданию ценности не только для акционеров компа-

нии, но и для общества в целом. Компании, учитывающие принципы ESG, активно влияют на решение социальных и экологических проблем и вносят свой вклад в создание лучшего будущего для всех.

Заключение

Переход к учету принципов ESG представляет собой не только стратегически важное решение для компаний, но и имеет глобальное значение для общества в целом. В современном мире, где экологические, социальные и корпоративные вопросы становятся все более острыми, интеграция принципов ESG в бизнес-стратегию является необходимостью, позволяющей компаниям не только справляться с вызовами времени, но и активно влиять на формирование устойчивого и процветающего будущего.

Преимущества перехода к ESG очевидны: снижение рисков, повышение эффективности, привлечение инвестиций, укрепление репутации, поддержка инноваций, укрепление отношений с заинтересованными сторонами и создание ценности для общества. Эти факторы подтверждают не только экономическую выгоду, но и социальную значимость принципов ESG.

Важно отметить, что переход к ESG требует не только изменения бизнес-модели, но и культурных изменений внутри компаний. Однако эти усилия оправдываются долгосрочными выгодами, как для бизнеса, так и для общества. Только путем совместных усилий компаний, инвесторов, регуляторов и общества мы сможем достичь более устойчивого и справедливого будущего для всех.

Таким образом, интеграция принципов ESG в бизнес-стратегию является важным шагом на пути

к созданию устойчивого и процветающего мира, где бизнес служит не только своим интересам, но и интересам общества в целом.

Литература

1. Устойчивое развитие: Новые вызовы: Учебник для вузов / Под общ. ред. В.И. Данилова-Данильяна, Н.А. Пискуловой. М.: Аспект Пресс, 2015. — 53 с.

2. Галазова С. С. Влияние ESG-факторов на устойчивое развитие компаний и финансовую результативность корпоративного сектора // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). – 2018. – № 4 (64). – С. 81–86. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-esg-faktorov-na-ustoychivoe-razvitie-kompaniy-ifinansovuyu-rezultativnost-korporativnogo-sektora> (дата обращения: 29.10.2021).

3. Корпоративная социальная ответственность / М. Н. Шевченко, А. А. Белов, Д. Ю. Чугай, Е. В. Белова. - Белгород: Белгоро, 2021. - 183 с. - EDN BRGMGR.

4. Бринчук М.М. Концепция устойчивого развития как методологическая основа цивилизационного развития // Государство и право. 2014. № 10. С. 15–24.

5. Смирнов В. Д. Управление ESG-рисками в коммерческих организациях // Управленческие науки. – 2020. – № 3. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-esgriskami-v-kommercheskih-organizatsiyah> (дата обращения: 20.10.2021)